

EDN DQFMKW

DOI 10.5281/zenodo.17588095

УДК 633.22:631.526.32

Чумакова В. В., Миронова Т. М., Чумаков В. Ф.

НОВЫЙ СОРТООБРАЗЕЦ ЕЖИ СБОРНОЙ МИРОША

ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»

Реферат. Одним из наиболее востребованных видов многолетних злаковых трав является ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.), отличающаяся высокой конкурентоспособностью. Для южных регионов России требуются засухоустойчивые, высокопродуктивные сорта ежи сборной, с высокой отавностью, облиственностью, устойчивостью к болезням и вредителям. Из 28 сортов ежи сборной, включенных в Госреестр селекционных достижений РФ, только шесть допущены к использованию в Северо-Кавказском регионе. Поэтому селекционная работа по созданию новых современных сортов является актуальной. Цель исследований – оценка нового сортообразца ежи сборной Мироша по признакам, обеспечивающим высокую продуктивность кормовой массы и семян по годам пользования травостоем. Сортообразец создан методом поликроссного скрещивания селекционных и дикорастущих популяций ежи сборной с последующим отбором из сложногибридной популяции биотипа и дальнейшей его доработкой по заданным параметрам. Оценка сортообразца в конкурсном сортоиспытании проводили в 2020–2025 гг. по методике ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса (2012 г.), а сравнение – с районированным сортом ежи сборной Генра. Опыт закладывали по чистому пару в двух вариантах: на учет урожайности кормовой массы и семян в четырехкратной повторности. По результатам испытаний новый сорт превзошел стандарт по основным хозяйственно ценным признакам на 12,6–45,9 %. Сортообразец отличается ранним весенним и интенсивным послеукосным отрастанием травостоя, устойчив к засухе, полеганию, болезням и практически не повреждается вредителями. Урожайность зеленой кормовой массы в среднем за пять лет пользования травостоем составила 16,6–17,4 т/га (+27,9–36,1 % к стандарту). По урожайности семян (0,42–0,51 т/га) сортообразец Мироша достоверно превзошел стандарт на 0,9–0,10 т/га или 21,4–27,3 %. Масса 1000 семян составила 1,47–1,53 г. Содержание сырого протеина в сухой массе превысило уровень стандарта на 3,1 %.

Ключевые слова: *Dactylis glomerata* L., ежа сборная, урожайность, качество, сорт, гибридизация.

Для цитирования: Чумакова В. В., Миронова Т. М., Чумаков В. Ф. Новый сортообразец ежи сборной Мироша // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 4 (44). С. 240–249. EDN: DQFMKW. DOI: 10.5281/zenodo.17588095.

For citations: Chumakova V. V., Mironova T. M., Chumakov V. F. 'Mirosha' – new variety of *Dactylis glomerata* L. // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 4 (44). P. 240–249. EDN: DQFMKW. DOI: 10.5281/zenodo.17588095

Введение

Семейство злаковые (Gramineae) или мятликовые (Poaceae) – одно из самых обширных. Представители семейства занимают нередко огромные территории с различными климатическими условиями. Их роль в образовании травянистых растительных сообществ велика, особенно в степной зоне, где злаки часто составляют более 70 % всего травостоя [1]. В решении проблемы увеличения производства

кормов большое значение имеет многолетняя злаковая культура – ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.) [2]. Это верховой рыхлокустовый злак высотой 90–125 см и более, с упругими, прямостоячими стеблями и большим количеством мочковатых корней. В России в культуру ежа сборная введена в XVII–XVIII вв. [3]. Культура дает самый ранний, хорошо поедаемый корм на сенокосах и пастбищах. Ежу применяют в зеленом конвейере для заготовки витаминной травяной муки, при создании и улучшении сенокосов и пастбищ, в кормовых севооборотах, для организации газонных покрытий. Ежа сборная хорошо поедается всеми видами животных, особенно крупным рогатым скотом и лошадьми. Она превосходит многие травы по теневыносливости, поэтому ее нередко высевают на газонах в садах и парках. Это преимущественно луговое растение, но успешно может расти и в степных ценозах, на полянах, опушках, в разреженных лесах [4].

В травостое ежа сборная держится до 10–15 и более лет, обладает высокой конкурентной способностью, ее относят к агрессивным видам, способным вытеснять другие растения из травостоев [5]. Питательную ценность травы обеспечивает богатый химический состав, где самым важным элементом выступает сырой протеин, наибольшее содержание которого наблюдается в фазе колошения [6]. Ежа сборная не требовательна к плодородию почвы, очень отзывчива на орошение и удобрения [7]. По оценке ряда иностранных авторов, ежа сборная относится к четырем лучшим кормовым злаковым травам в мире. Она представлена широко адаптированными популяциями на всех континентах, включая острова Антарктиды [8, 9]. Повышение результативности возделывания ежи сборной возможно только на основе использования современных высокоурожайных сортов, приспособленных к возделыванию в конкретных почвенно-климатических условиях [10, 11]. В настоящее время в Государственный реестр селекционных достижений РФ внесено 28 сортов ежи сборной различной селекции, но только 10 имеют правовую защиту. Для использования в сельскохозяйственном производстве Северо-Кавказского региона допущено шесть сортов. В Госреестре селекционных достижений РФ сохраняются старые российские сорта, районированные в 40–50 гг. прошлого столетия, за последние три года в Госреестр внесены только три новых сорта. Самый распространенный в Северо-Кавказском регионе сорт Генра, созданный ставропольскими селекционерами, был допущен к использованию в сельскохозяйственном производстве в 2002 г. Одним из серьезных недостатков сорта является нестабильность семенной продуктивности и неравномерность созревания семян [12, 13]. Поэтому селекционные усилия должны быть направлены на их максимальное устранение. Селекция ежи сборной на повышение и стабилизацию кормовой и семенной продуктивности по годам жизни травостоя имеет первостепенное значение, так как напрямую определяет перспективы возделывания будущего сорта.

Цель исследований – оценка нового сортообразца ежи сборной по признакам, обеспечивающим его высокую адаптивность к меняющимся условиям окружающей среды и стабильную урожайность кормовой массы и семян на юге России.

Материалы и методы исследования

Исследования выполнены в 2020–2025 гг. на этапе конкурсного сортоиспытания двух новых сортообразцов ежи сборной СП-5 и СП-10 в сравнении со стандартным сортом Генра по общепринятой методике ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса [14]. Опыт был заложен в селекционном севообороте отдела селекции и первичного семеноводства кормовых и лекарственных трав ФГБНУ «Северо-

Кавказский ФНАЦ». Новый сортообразец Мироша (селекционное название СГП-5) в 2025 г. передан на государственное сортоиспытание и защиту патентом.

Зона проведения исследований по многолетним показателям характеризуется умеренно-континентальным климатом, с ГТК = 1,06. Почва опытного участка – типичный среднесуглинистый карбонатный чернозем с содержанием в горизонте 0–30 см гумуса на уровне 2,0–3,0 % (ГОСТ 26213-91), общего азота – 0,22 % (ГОСТ 26107-84), подвижного фосфора – 19–22 мг/кг (ГОСТ 26205-91), обменного калия – 200–220 мг/кг (ГОСТ 26210-91).

Погодные условия за годы исследований различались температурным режимом, количеством осадков (таблица 1), а также их распределением в период вегетации.

Таблица 1 – Метеорологические условия проведения исследований

Показатель	Среднее за год					за девять месяцев 2025 г.	Средне-многолетнее
	2020	2021	2022	2023	2024		
Температура воздуха, °С	11,42	10,61	10,83	11,56	13,73	13,08	9,66
Количество осадков, мм	379,8	789,1	577,2	705,3	319,2	373,1	565,5

Температурный режим за все годы исследований превышал среднемноголетнюю норму, 2020 и 2024 гг. характеризовались дефицитом осадков, особенно в межфазный период «цветение – полное созревание семян». В то же время благоприятные условия по увлажнению и температурному режиму в период закладки опытов и начала активной вегетации растений сложились в 2020 и 2021 гг. Наибольшее количество осадков выпало в 2021 и 2023 гг. Погодные условия 2022 и 2024 гг. характеризовались повышенной температурой воздуха и пониженным количеством осадков весной и в период активной вегетации растений. В 2023 и 2025 гг. отмечалось очень раннее весеннее отрастание травостоя, что было связано с резким повышением температуры воздуха при достаточной обеспеченности влагой.

Предшественник – чистый пар. Срок высева – первая декада апреля. Посев ручной, с нормой высева 18 кг/га в варианте на учет кормовой продуктивности сплошным рядовым способом и 5 кг/га – на учет продуктивности семян при широкорядном способе посева с междурядьем 70 см. Изучение проведено в двух циклах испытания 2020 и 2021 гг. закладки, в четырехкратной повторности. Расположение делянок систематическое, площадь делянки 10 м². Исследования проводили на фоне естественного плодородия, борьба с сорняками – ручными прополками.

Морфологические и биологические признаки и свойства устанавливали путем глазомерной оценки, фенологическими наблюдениями и измерениями. Учеты урожайности зеленой массы в фазе «массовое выметывание соцветий» и «полная восковая спелость» проводили вручную.

Зоотехнический анализ кормовой массы выполняли по общепринятым методикам определения качества кормов в химико-технологической лаборатории ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ».

Математическая обработка полученных результатов выполнена на основе метода однофакторного дисперсионного анализа полученных данных с использованием надстройки AgCStat для Excel [15].

Результаты и их обсуждение

Ценность рекомендуемых к использованию в производстве новых сортов, в первую очередь, определяется способностью формировать стабильно высокие урожаи кормовой массы и семян в широком диапазоне погодных-климатических

условий, что напрямую определяет перспективы их возделывания. Это особенно актуально для многолетних травянистых растений, жизненный цикл которых способен к продуктивному возобновлению в течение семи-восьми лет пользования травостоем.

За шесть лет (2020–2025 гг.) проведения конкурсного сортоиспытания нового сортообразца ежи сборной Мироша (селекционное название СГП-5) выявлено достоверное превышение его показателей основных хозяйственно ценных признаков в сравнении с самым распространенным в Северо-Кавказском регионе сортом ежи сборной Генра, использованном в исследовании в качестве стандарта.

Новый сортообразец ежи сборной Мироша создан методом поликроссного скрещивания подобранных компонентов с последующим отбором в сложногибридной популяции и доработкой биотипа по заданным параметрам. Родительские формы (сорта-популяции Союз-60, Гегамская, Севанская, Хуторская и местный дикорастущий образец) подбирали с учетом их происхождения, комбинационной способности и одновременности достижения фазы «цветение».

За годы исследований начало весеннего отрастания изученных сортообразцов ежи сборной отмечали 20–25 марта, колошения – 21–23 мая, цветения – 10–15 июня, созревания семян – 7–9 июля. Новый сортообразец ежи сборной Мироша отнесен к группе среднеранних сортов с продолжительностью вегетационного периода от начала весеннего отрастания травостоя до первого укоса 60–70 дней, что на 6–7 дней раньше стандартного сорта. Период от начала послеукосного отрастания до второго укоса составляет 50–52 дня, опережая стандарт на 5–6 дней. Вегетационный период от начала весенней вегетации до полного созревания семян продолжается 97–102 дня, что на 6–7 дней короче, чем у стандарта и других испытываемых сортов. Сортообразец характеризуется интенсивным весенним и послеукосным отрастанием, устойчив к засухе, полеганию, осыпанию семян, что является одним из важнейших условий получения высоких сборов урожая кормовой массы и семян. Новый сортообразец отличается продуктивным долголетием, высокой устойчивостью к болезням (степень поражения септориозом, ржавчиной и бурой пятнистостью отмечена на уровне 0–3 %) и практически не повреждается вредителями (таблица 2).

Таблица 2 – Хозяйственно-биологическая характеристика ежи сборной (среднее за два цикла испытаний, 2020–2025 гг.)

Показатель		Мироша	Генра
Вегетационный период	от начала весеннего отрастания до первого укоса	65	71
	от первого до второго укоса	51	57
	от начала весеннего отрастания до созревания семян	99	108
Высота растений, см		155	148
Среднее число междоузлий, шт.		3,5	3,1
Кустистость, шт.		59	48
Облиственность, %		72	65
Длина прикорневого листа, см		63	54
Масса 1000 семян, г		1,50	1,27
Осыпаемость семян, балл		5	4
Устойчивость к засухе, балл		5	4
Устойчивость к полеганию, балл		5	4
Поражение болезнями, %		0,1–3,0	5–30

В первом цикле конкурсного сортоиспытания посева 2020 г. сортообразец Мироша сформировал в год посева 12,3 т/га зеленой массы. Со второго по пятый годы пользования травостоем урожайность зеленой массы составляла от 4,2 до 24,5 т/га. Самый низкий урожай зеленой массы, на уровне 4,2 т/га, был собран в первом цикле

конкурсного сортоиспытания в крайне засушливом 2024 г., на четвертом году жизни травостоя. Во втором цикле испытаний в год посева было получено 14,4 т/га зеленой и 4,2 т/га воздушно-сухой массы. Во втором цикле испытаний посева 2021 г. по всем годам пользования травостоем новый сортообразец превысил показатели стандарта по урожайности зеленой и воздушно-сухой массы на 36,1–45,9 %. Выход сухого вещества в среднем по двум циклам испытания составил 29 %, превысив значение стандарта на 2 % (таблица 3).

Таблица 3 – Урожайность кормовой массы сортов ежи сборной в конкурсном сортоиспытании (среднее за два цикла: 2020–2024 и 2021–2025 гг.)

Сорт	Первый цикл, посев 2020 г.				Второй цикл, посев 2021 г.			
	зеленая масса		сухая масса		зеленая масса		сухая масса	
	т/га	% к St.	т/га	% к St.	т/га	% к St.	т/га	% к St.
Генра (St.)	13,6	-	4,1	-	12,2	-	3,7	-
Мироша	17,4	27,9	5,3	29,8	16,6	36,1	5,4	45,9
НСР _{0,05}	0,02				0,01		0,03	

По сбору семян новый сортообразец во все годы учета и по циклам испытаний достоверно превосходил стандарт. За два цикла урожайность семян варьировала от 0,10 до 0,77 т/га, с превышением стандартного сорта от 21,4 до 27,3 % (таблица 4).

Таблица 4 – Урожайность семян сортов ежи сборной в конкурсном сортоиспытании (среднее за два цикла: 2020–2024 и 2021–2025 гг.)

Сорт	Первый цикл, посев 2020 г.		Второй цикл, посев 2021 г.	
	т/га	% к St.	т/га	% к St.
Генра (St.)	0,42	-	0,33	-
Мироша	0,51	21,4	0,42	27,3
НСР _{0,05}	0,02		0,04	

Наибольшая урожайность кормовой массы и семян за годы испытания была отмечена на втором–третьем годах пользования травостоем на уровне 21,4–24,5 т/га зеленой, 4,7–7,2 т/га сухой массы и 0,77–0,79 т/га семян. Одним из главных достоинств нового сортообразца Мироша является способность формировать полноценный укос зеленой массы на уровне 12,3–14,4 т/га в год посева, с выходом воздушно-сухой массы 29–30 %.

Важной отличительной особенностью нового сортообразца ежи сборной Мироша является стабильное формирование высококачественной кормовой массы. Содержание сырого протеина в сухой массе в среднем за два цикла испытаний было отмечено на уровне 16,08–17,09 %, что на 0,9–1,2 % выше стандарта. Содержание кальция составило 2,18 % в первом и 3,07 % во втором цикле испытаний и 2,62 и 2,30 % соответственно у стандарта. Содержание жира у изученных сортов было на одном уровне – 3,82–4,09 %. По содержанию клетчатки более высокие показатели были отмечены у стандартного сорта Генра (15,09–16,30 %), на 0,77–1,20 % превышающие новый сортообразец.

Варьирование урожайности, хозяйственно биологических признаков и качества кормовой массы по годам свидетельствует о взаимосвязи хозяйственно ценных признаков с абиотическими и биотическими факторами среды. Исследования показали, что новый сортообразец отличается более высокой засухоустойчивостью в сравнении со стандартом и был оценён по этому показателю в 5 баллов, тогда как стандарт – 4 балла. Новый сортообразец отличается комплексной устойчивостью к грибным болезням. Наиболее благоприятными для развития болезней были влажные

2021 и 2023 гг. На растениях нового сортообразца было отмечено на третьем-четвертом годах жизни травостоя развитие желтой ржавчины (0,1–1,0 %), бурой пятнистости (1,0 %) и септориоза (0,1–3,0 %). На растениях стандарта спектр болезней был шире. Степень поражения бурой пятнистостью составляла 10 %, желтой ржавчиной – 10 %, септориозом – 30 %.

Растения нового сортообразца Мироша имеют ряд характерных апробационных признаков, отличающих его от стандартного сорта и другого изученного сортообразца ежи сборной.

Куст средней плотности и имеет прямостоячую форму. Стебли длиной 65–77 см в фазе первой укосной спелости (выколашивание) и до 150–155 см в фазе полного созревания семян. Кустистость сильная – до 55–63 стеблей на один куст (рисунок 1 А). Лист зеленый, без опушения и воскового налета, мягкий. Новый сорт отличается высокой облиственностью по стеблю, что не характерно для стандартного сорта Генра. Наличие большого количества прикорневых (длиной 60–65 см) и стеблевых (длиной 22–24 см) листьев обеспечивает высокий уровень облиственности травостоя, который составляет в первом укосе 70–75 % и до 90 % во втором и последующих укосах. Положение листьев по отношению к стеблю торчащее с пониклым концом, что является отличительным признаком Мироши. Соцветие – однобокая метелка длиной 15–26 см, средней плотности и соломенной окраски (рисунок 1 Б).

Рисунок 1 – Сортообразец Мироша (А – внешний вид, Б – соцветие)

Форма колосковых и цветочных чешуй шиловидная с заостренным окончанием. Киль хорошо выражен. Колоски имеют веерообразную форму с 4–5 цветками (рисунок 2 А). Семена соломенной окраски, имеют продолговато заостренную форму, длиной 4,6–5,7 мм и шириной 1,0–1,4 мм (рисунок 2 Б).

Рисунок 2 – Цветки (А) и семена (Б) сортообразца Мироша

Масса 1000 семян составляет 1,47–1,53 г. Растения отличаются мощно развитой корневой системой. Сортообразец относится к диплоидной форме.

Выводы

Таким образом, новый сортообразец ежи сборной Мироша отличается от стандартного сорта Генра более ранним весенним отрастанием и более интенсивным послеукосным развитием травостоя, сильной кустистостью и облиственностью, мощным развитием корневой системы. В год посева сортообразец способен сформировать 12,3–14,4 т/га зеленой массы, с выходом воздушно-сухой массы 29–30 %. Урожайность зеленой массы нового сортообразца в среднем за пять лет пользования травостоем составляет 16,6–17,4 т/га зеленой, 5,3–5,4 т/га сухой массы и 0,42–0,51 т/га семян, что выше стандартного сорта на 36,1; 45,1 и 27,3 % соответственно. Новый сортообразец достоверно превысил показатели стандарта по содержанию в сухой массе сырого протеина на 0,9–1,2 %. По содержанию клетчатки более высокие показатели были отмечены у стандартного сорта Генра (15,09–16,30 %), на 0,77–1,20 % превышающие новый сортообразец.

Новый сортообразец способен обеспечить высокое долголетие сеяных травостоев и сформировать устойчивые агрофитоценозы, в том числе на деградированных землях южных регионов РФ, и рекомендуется для сенокосно-пастбищного использования

Литература

1. Косолапов В. М., Трофимов И. А., Трофимова Л. С., Яковлева Е. П. Многофункциональное кормопроизводство России // Кормопроизводство. 2011. № 10. С. 3–5.
2. Лазарев Н. Н., Шитикова А. В., Куренкова Е. М., Кухаренкова О. В., Дикарева С. А., Тяжкороб А. Р. Ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.) – кормовая культура универсального использования в адаптивном лугопастбищном хозяйстве (обзор) // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2024. № 2. С. 93–109. DOI: 10.26897/0021-342X-2024-2-93-109.

3. Селекция и семеноводство многолетних трав // Под ред. А. С. Новосёловой [и др.]. М.: ВНИИ кормов, 2005. 376 с.
4. Сапрыкин С. В., Золотарев В. Н., Иванов И. С., Г. В. Степанова, Сапрыкина Н. В., Лабинская Р. М. Научные основы селекции и семеноводства многолетних трав в Центрально-Черноземном регионе России. Воронеж: ОАО «Воронежская областная типография», 2020. 496 с.
5. Turner L. R., Donaghy D. J., Lane P. A., Rawnsley R. P. Effect of defoliation management, based on leaf stage, on perennial ryegrass (*Lolium perenne* L.), prairie grass (*Bromus willdenowii* Kunth.) and cocksfoot (*Dactylis glomerata* L.) under dryland conditions. 1. Regrowth, tillering and water-soluble carbohydrate concentration // Grass and Forage Science. 2006. Vol. 61. P. 164–174. DOI: 10.1111/j.1365-2494.2006.00523.x.
6. Чумакова В. В., Чумаков В. Ф., Деревянникова М. В., Лебедева Н. С., Миронова Т. М., Сухарев С. А. Адаптивные сорта кормовых трав и их семеноводство в Северо-Кавказском регионе // Материалы Международного конгресса по кормам, посвященного 100-летию ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» (в 2-х частях) «Многофункциональное адаптивное кормопроизводство». 2022. Т. 29 (77). Часть II. С. 58–63. DOI: 10.33814/МАК-2022-29-77-58-63.
7. Robins J. G., Jensen K. B., Buffham J. R., Bushman B. S., Heaton K. ‘USDA-Yeti’ orchardgrass (*Dactylis glomerata* L.), a new orchardgrass cultivar that combines excellent winterhardiness and agronomic performance // Journal of Plant Registrations. 2023. Vol. 17. Iss. 3. P. 478–482. DOI: 10.1002/plr2.20304.
8. Stewart A. V., Ellison N. W. *Dactylis* // In book: Wild crop relatives: genomic and breeding resources. Millets and grasses / Ed. by C. Kole. Heidelberg: Springer, 2011. P. 73–87. DOI: 10.1007/978-3-642-14255-0_5.
9. Sugiyama S. Geographical distribution and phenotypic differentiation in populations of *Dactylis glomerata* L. in Japan // Plant Ecology. 2002. Vol. 169. P. 295–305. DOI: 10.1023/A:1026081122985.
10. Скалзуб О. М., Клочкова Н. Л. Оценка исходного материала для селекции ежи сборной в условиях Приморского края // Вестник НГАУ. 2021. № 3 (60). С. 57–64. DOI: 10.31677/2072-6724-2021-60-3-57-64.
11. Rechițean D., Bostan C., Istrate-Schiller C., Horablaga N. M., Cojocariu L., Copăcean L., Bordean M. D., Buzna C. Performance of the *Dactylis glomerata* L. species in the conditions of A.R.D.S. Lovrin // Life Science and Sustainable Development. 2022. Vol. 3. No. 1. P. 129–136. DOI: 10.58509/lssd.v3i1.177.
12. Чумакова В. В., Чумаков В. Ф., Деревянникова М. В., Миронова Т. М. Виды и сорта многолетних злаковых трав для сохранения и восстановления биологических ресурсов степных регионов // Материалы X международного симпозиума «Степи Северной Евразии» (Международного степного форума). 2024. С. 1483–1486. DOI: 10.24412/cl-37200-2024-1483-1486.
13. Кулинцев В. В., Батагова Е. А., Чумакова В. В., Володин А. Б., Ковтун В. И., Жукова М. П., Соколенко Н. И., Комаров Н. М., Морозов Н. И., Ходжаева Н. А., Дридигер В. К., Кожевников В. И., Ковтун Л. Н., Чумаков В. Ф., Иванов В. В., Багринцева Н. А., Браткова Л. Г., Бардакова С. А., Лебедева Н. С., Капустин С. И., Рауш И. В., Деревянникова М. В. Сорта и гибриды сельскохозяйственных культур селекции ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ». Каталог. Ставрополь: ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», 2025. С. 115–143.
14. Косолапов В. М., Костенко С. И., Пилюпенко С. В., Клочкова В. С., Костенко Н. Ю., Малюженец Е. Е., Разгуляева Н. В., Кулешов Г. Ф., Пуца Н. М., Пампура Е. К., Фомин А. И. Методические указания по селекции многолетних злаковых трав. М.: РГАУ-МСХА, 2012. 185 с.
15. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Альянс, 2014. 351 с.

References

1. Kosolapov V. M., Trofimov I. A., Trofimova L. S., Yakovleva E. P. Multifunctional forage production in Russia // Kormoproizvodstvo. 2011. No. 10. P. 3–5.
2. Lazarev N. N., Shitikova A. V., Kurenkova E. M., Kukharenkova O. V., Dikareva S. A., Tyazhkorob A. R. Orchardgrass (*Dactylis glomerata* L.) as an universal forage crop in adaptive grassland farming (review) // Izvestiya of Timiryazev Agricultural Academy. 2024. No. 2. P. 93–109. DOI: 10.26897/0021-342X-2024-2-93-109.
3. Breeding and seed production of perennial grasses // Ed. by A. S. Novoselova [et al.]. Moscow: All-Russian Williams Fodder Research Institute, 2005. 376 p.
4. Saprykin S. V., Zolotarev V. N., Ivanov I. S., Stepanova G. V., Saprykina N. V., Labinskaya R. M. Scientific foundations of breeding and seed production of perennial grasses in the Central Black Earth Region of Russia. Voronezh: “Voronezh Regional Printing House ОАО” (Open Joint-stock Company), 2020. 496 p.

5. Turner L. R., Donaghy D. J., Lane P. A., Rawnsley R. P. Effect of defoliation management, based on leaf stage, on perennial ryegrass (*Lolium perenne* L.), prairie grass (*Bromus willdenowii* Kunth.) and cocksfoot (*Dactylis glomerata* L.) under dryland conditions. 1. Regrowth, tillering and water-soluble carbohydrate concentration // Grass and Forage Science. 2006. Vol. 61. P. 164–174. DOI: 10.1111/j.1365-2494.2006.00523.x.
6. Chumakova V. V., Chumakov V. F., Derevyannikova M. V., Lebedeva N. S., Mironova T. M., Sukharev S. A. Adaptive varieties of forage grasses and their seed production in the North Caucasus region // Proceedings of the International Feed Congress, dedicated to the 100th anniversary of the Federal Scientific Center “VIK named after V. R. Williams” (in two parts) “Multifunctional adaptive fodder production”. 2022. No. 29 (77). P. 58–63. DOI: 10.33814/MAK-2022-29-77-58-63.
7. Robins J. G., Jensen K. B., Buffham J. R., Bushman B. S., Heaton K. ‘USDA-Yeti’ orchardgrass (*Dactylis glomerata* L.), a new orchardgrass cultivar that combines excellent winter hardiness and agronomic performance // Journal of Plant Registrations. 2023. Vol. 17. Iss. 3. P. 478–482. DOI: 10.1002/plr2.20304.
8. Stewart A. V., Ellison N. W. *Dactylis* // In book: Wild crop relatives: genomic and breeding resources. Millets and grasses / Ed. by C. Kole. Heidelberg: Springer, 2011. P. 73–87. DOI: 10.1007/978-3-642-14255-0_5.
9. Sugiyama S. Geographical distribution and phenotypic differentiation in populations of *Dactylis glomerata* L. in Japan // Plant Ecology. 2002. Vol. 169. P. 295–305. DOI: 10.1023/A:1026081122985.
10. Skalozub O. M., Klochkova N. L. Evaluation of source material for selection of *Dactylis glomerata* in Primorsky region conditions // Vestnik NGAU (Novosibirsk State Agrarian University). 2021. No. 3 (60). P. 57–64. DOI: 10.31677/2072-6724-2021-60-3-57-64.
11. Rechițean D., Bostan C., Istrate-Schiller C., Horablaga N. M., Cojocariu L., Copăcean L., Bordean M. D., Buzna C. Performance of the *Dactylis glomerata* L. species in the conditions of A.R.D.S. Lovrin // Life Science and Sustainable Development. 2022. Vol. 3. No. 1. P. 129–136. DOI: 10.58509/lssd.v3i1.177.
12. Chumakova V. V., Chumakov V. F., Derevyannikova M. V., Mironova T. M. Types and varieties of perennial grasses for the preservation and restoration of biological resources of steppe regions // Proceedings of the X international symposium “Steppes of Northern Eurasia” (International Steppe Forum). 2024. P. 1483–1486. DOI: 10.24412/cl-37200-2024-1483-1486.
13. Kulintsev V. V., Batagova E. A., Chumakova V. V., Volodin A. B., Kovtun V. I., Zhukova M. P., Sokolenko N. I., Komarov N. M., Morozov N. I., Khodzhaeva N. A., Dridiger V. K., Kozhevnikov V. I., Kovtun L. N., Chumakov V. F., Ivanov V. V., Bagrintseva N. A., Bratkova L. G., Bardakova S. A., Lebedeva N. S., Kapustin S. I., Rausch I. V., Derevyannikova M. W. Varieties and hybrids of agricultural crops bred by the North Caucasus Federal Scientific Center. Catalog. Stavropol: North Caucasus Federal Scientific Center, 2025. P. 115–143.
14. Kosolapov V. M., Kostenko S. I., Pilipenko S. V., Klochkova V. S., Kostenko N. Yu., Maluzhenets E. E., Razgulyaeva N. V., Kuleshov G. F., Putsa N. M., Pampura E. K., Fomin A. I. Methodological guidelines for the breeding of perennial cereal grasses. Moscow: Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, 2012. 185 p.
15. Dospekhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Alyans, 2014. 351 p.

UDC 633.22:631.526.32

Chumakova V. V., Mironova T. M., Chumakov V. F.

‘MIROSHA’ – NEW VARIETY OF *DACTYLIS GLOMERATA* L.

*Summary. One of the most popular perennial grass species is cocksfoot (*Dactylis glomerata* L.). This crop is highly competitive. Southern regions of Russia require drought-resistant, highly productive cocksfoot varieties characterized by high aftergrowth, foliage, and resistance to diseases and pests. Of the 28 cocksfoot varieties included in the State Register of Breeding Achievements of the Russian Federation, only six are approved for use in the North Caucasus region. Therefore, breeding work to develop new modern varieties is highly relevant. The goal of this research was to evaluate the new cocksfoot variety ‘Mirosha’ according to traits that ensure high forage and seed productivity throughout the years of grass use. This variety was created by the polycross method (by crossing traditional varieties and wild populations of *D. glomerata*) with the subsequent selecting from a complex hybrid population of the biotype with its further refinement according to specified*

parameters. The variety was evaluated in competitive variety trials from 2020 to 2025 using the methods of the All-Russian Williams Fodder Research Institute (2012) and compared with the zoned cocksfoot variety 'Genra'. The trial was established on bare fallow in two variants: accounting of forage yield and seed yield, four-fold replication. According to the test results, the new variety exceeded the standard in key economically valuable traits by 12.6–45.9 %. It is characterized by early spring and intensive post-harvest regrowth, is resistant to drought, lodging, and diseases, and is virtually pest-resistant. The average green forage yield over five years of grassland use was 16.6–17.4 t/ha (+27.9–36.1 % of the standard). In terms of seed yield (0.42–0.51 t/ha), the 'Mirosha' variety significantly exceeded the standard by 0.9–1.10 t/ha or 21.4–27.3 %. The 1,000-seed weight was 1.47–1.53 grams. The crude protein content in dry matter exceeded the standard by 3.1 %.

Keywords: *Dactylis glomerata* L., cocksfoot, yield, quality, variety, hybridization.

Чумакова Вера Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, заведующая отделом селекции и первичного семеноводства кормовых и лекарственных трав ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»; 356241, Россия, Ставропольский кр., г. Михайловск, ул. Никонова, 49; e-mail: sosna777@bk.ru.

Миронова Татьяна Михайловна, аспирант, научный сотрудник отдела селекции и первичного семеноводства кормовых и лекарственных трав ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»; 356241, Россия, Ставропольский кр., г. Михайловск, ул. Никонова, 49; e-mail: TatianaMironov@yandex.ru.

Чумаков Валерий Федорович, старший научный сотрудник отдела селекции и первичного семеноводства кормовых и лекарственных трав ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»; 356241, Россия, Ставропольский кр., г. Михайловск, ул. Никонова, 49; e-mail: v.chumakov0656@bk.ru.

Chumakova Vera Vladimirovna, Cand. (Agr.) Sc., leading researcher, head of the Department of breeding and primary seed production of fodder and medicinal herbs, FSBSI "North Caucasus Federal Agrarian Research Center"; 49, Nikonova str. Mikhailovsk, Stavropol Krai, 356241, Russia; e-mail: sosna777@bk.ru.

Mironova Tatyana Mikhailovna, postgraduate student, researcher, Department of breeding and primary seed production of fodder and medicinal herbs, FSBSI "North Caucasus Federal Agrarian Research Center"; 49, Nikonova str. Mikhailovsk, Stavropol Krai, 356241, Russia; e-mail: TatianaMironov@yandex.ru.

Chumakov Valery Fedorovich, senior researcher, Department of breeding and primary seed production of fodder and medicinal herbs, FSBSI "North Caucasus Federal Agrarian Research Center"; 49, Nikonova str. Mikhailovsk, Stavropol Krai, 356241, Russia; e-mail: v.chumakov0656@bk.ru.

*Работа выполнена при поддержке Гранта РНФ по научному проекту «Генетическое разнообразие популяций *Dactylis glomerata* L. как источник ценного исходного материала для селекции на продуктивность и качество», Соглашение № 24-26-00030 от 29.12.2023 г.*

Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 08.10.2025.

Дата принятия к печати – 20.10.2025.